

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.16979917

МЕЖЪЯЗЫКОВОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ИДИОМ: ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ РУССКОГО, КИТАЙСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

СПАТАРЬ-КОЗАЧЕНКО Татьяна Ивановна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: spatar.tatiana@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена межъязыковому сопоставлению идиом в русском, китайском и английском языках с акцентом на лингвокультурный аспект. Идиомы, будучи ярким проявлением национальной культуры и менталитета, отражают уникальные особенности мировосприятия носителей каждого языка. В работе рассматриваются как универсальные, так и специфические идиоматические выражения, их структура, происхождение и семантика. Особое внимание уделено культурно обусловленным различиям, вызывающим трудности при переводе и межкультурной коммуникации. Анализируются примеры, иллюстрирующие влияние исторических, религиозных и социальных факторов на формирование идиоматики в трех языках. В статье подчеркивается значимость изучения идиом не только в лингвистическом, но и в культурном контексте, что способствует более глубокому пониманию менталитета разных народов. Результаты исследования могут быть полезны в преподавании иностранных языков, межкультурной коммуникации и переводоведении.

Ключевые слова: идиомы, межъязыковое сопоставление, лингвокультурный аспект, русский язык, китайский язык, английский язык, межкультурная коммуникация, перевод, фразеология, менталитет

Для цитирования: Спатарь-Козаченко, Т. И. Межъязыковое сопоставление идиом: лингвокультурный аспект русского, китайского и английского языков // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 210–219. DOI: 10.5281/zenodo.16979917

Статья поступила в редакцию: 10.05.2025.

Статья принята к публикации: 14.06.2025.

IDIOMS ACROSS LANGUAGES: A LINGUACULTURAL STUDY OF RUSSIAN, CHINESE, AND ENGLISH

Tatiana I. SPATAR-KOZACHENKO,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Senior Lecturer; e-mail: spatar.tatiana@yandex.ru

Abstract. This article explores the cross-linguistic comparison of idioms in Russian, Chinese, and English, focusing on their linguacultural aspects. Idioms, as vivid reflections of national culture and mentality, convey the unique worldviews of native speakers. The study examines both universal and culturally specific idiomatic expressions, analyzing their structure, origin, and semantics. Special attention is given to culturally determined differences that pose challenges in translation and intercultural communication. Examples illustrate how historical, religious, and social contexts have shaped idiomatic expressions in the three languages. The article emphasizes the importance of studying idioms not only from a linguistic standpoint but also within a cultural framework, enhancing the understanding of diverse cultural mindsets. The findings are valuable for language teaching, cross-cultural communication, and translation studies.

Keywords: idioms, cross-linguistic comparison, linguacultural aspect, Russian, Chinese, English, intercultural communication, translation, phraseology, mentality

For citation: Spatar-Kozachenko, T. I. (2025). Idioms across languages: a linguacultural study of Russian, Chinese, and English. *Service plus*, 19 (3), 210–219. DOI: 10.5281/zenodo.16979917 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/10.

Accepted: 2025/06/14.

Идиоматические выражения – неотъемлемая часть любого естественного языка, играющие важную роль в выражении эмоционального окраса, культурных реалий и прагматических намерений говорящего. Идиомы – это устойчивые выражения, которые часто невозможно понять, если переводить их буквально. Они отражают историю, культуру и мировоззрение народа.

Фразеология как наука развивалась в рамках общей лингвистики. В.В. Виноградов в своей книге «Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины» сформулировал ее задачи и направления изучения фразеологизмов. И.В. Арнольд указал пути развития фразеологизмов через метафору и ее постепенное становление как самостоятельной дисциплины [2]. На Западе изучение идиом получило развитие благодаря работам Cowie, Mackin & McCaig (1983), когнитивным теориям метафоры Lakoff & Johnson, (1980) и, позже, Chitra Fernando (1996). Идиомы определяются как лексически устойчивые выражения, значение которых не следует из суммы значений их компонентов [17]. Они часто включают метафоры, культурные образы и оценочные компоненты, выходящие за рамки лексического значения. Однако их изучение сталкивается с трудностями из-за сложности определения и классификации. Как отмечает Грант, лексикографы и преподаватели сталкиваются с проблемой отсутствия единого определения идиомы, что затрудняет их преподавание и изучение [5].

Существует множество определений идиомы. Фернандо рассматривает идиомы как конвенционализованные многословные выражения, часто, но не всегда, нелитературные [17]. Грэмли и Патцольд определяют идиому как сложный лексический элемент, который длиннее слова, но короче предложения и значение которого не может быть выведено из значений его составляющих частей [6]. Грант выделяет шесть категорий идиоматичности: от полных идиом до фраз, о значении которых можно догадаться, но это нелегко. Это подчеркивает разнообразие и сложность идиоматических выражений.

1. Определение и классификация идиом.

Идиомы – это устойчивые выражения, значение которых не сводится к значениям отдельных слов. В русском языке выделяют несколько основных категорий идиом:

Фразеологические сращения – выражения, значение которых неочевидно из отдельных слов (например, «пойти ко дну»).

Фразеологические единства – выражения, значение которых можно понять, зная значения отдельных слов, но при этом они используются в переносном смысле (например, «положить конец»).

Фразеологические сочетания – выражения, значение которых полностью зависит от контекста (например, «сделать вывод») [4].

2. Функциональные и социокультурные аспекты.

Идиомы оказывают значительное влияние на язык, являясь отражением культурных и социальных норм. Например, в политических текстах идиомы могут использоваться для усиления воздействия на аудиторию и передачи определенных идеологических посланий. Сравнительный анализ использования идиом в политических текстах на русском и китайском языках показал различия в структуре, синтаксисе и языковых функциях этих выражений, обусловленные социальными факторами, такими как политическое устройство, экономика и образовательный уровень аудитории.

3. Психолингвистические аспекты.

С точки зрения психолингвистики идиомы – это особые единицы языка, которые обрабатываются мозгом отличным от обычных фраз образом. Научные исследования демонстрируют, что восприятие и интерпретация идиом зависит от того, насколько они часто встречаются, насколько они хорошо знакомы говорящему и в каком контексте они используются. Например, широко распространенные идиомы воспринимаются быстрее и проще, чем редкие.

Когнитивная лингвистика рассматривает идиомы как результат концептуальных метафор и метонимий. Чжан и Юань анализируют идиомы с позиции когнитивной лингвистики, используя теории концептуальной метафоры, метонимии и прототипного категоризирования. Они утверждают, что идиомы являются результатом когнитивных процессов, отражающих опыт и восприятие мира носителями языка [19].

Д.У. Гиббс в своей работе «Embodiment and Cognitive Science» подчеркивает, что понимание идиом связано с физическим восприятием и опытом, а не только с абстрактными концепциями. Это

подтверждает идею о том, что язык и мышление тесно связаны через телесный опыт [15].

Идиомы выполняют важные функции в коммуникации, такие как сигнализация информации, организация текста и обеспечение когезии (внутритекстовые связи). Чанг отмечает, что идиомы служат для организации текста и обеспечивают когезию, что подтверждается их использованием в различных жанрах речи [21].

Кроме того, идиомы часто используются для выражения оценок и установки, что делает их важным инструментом в межличностной коммуникации.

Корпусные исследования позволяют выявить наиболее часто используемые идиомы в реальном языке. Лю в 2003 году провел корпусное исследование, выявив наиболее часто используемые идиомы в разговорном американском английском. Это исследование показало, что многие учебные материалы содержат редко используемые идиомы, что ограничивает их практическую ценность для изучающих язык [12].

Анализ 6 500 идиом, проведенный в исследовании 2019 году, показал, что идиомы могут быть классифицированы по синтаксическим и семантическим признакам, что помогает в их преподавании и переводе. Идиомы отражают культурные особенности и мировоззрение носителей языка. М. Турабекова в своем сравнительном исследовании британских и американских идиом подчеркивает, что идиомы являются зеркалом культуры, отображая исторические события, ценности и мировоззрение народов [16].

Это подтверждает идею о том, что язык и культура неразрывно связаны и изучение идиом может помочь в понимании культурных различий и сходств.

Настоящая статья направлена на сравнительный анализ идиом в трех языках – русском, китайском и английском. Эти языки выбраны как представители различных языковых семей и культурных традиций, что позволяет выявить как общие тенденции в употреблении идиом, так и особенности, уникальные для каждой культуры. В фокусе внимания – семантика, структура, культурная обусловленность идиом и трудности, возникающие при их переводе.

Исследование основано на методе сопоставительного анализа, включающего отбор

и классификацию идиоматических выражений из русского, китайского и английского языков. Для каждой языковой группы было отобрано 50 наиболее употребительных идиом, зафиксированных в современных лексикографических источниках и корпусах языка, таких как «Русский национальный корпус», The British National Corpus и др.

Идиомы анализировались по следующим критериям:

Семантика: буквальное и переносное значение;

Структура: грамматическая форма и синтаксическая организация;

Культурная обусловленность: наличие отсылок к национальным традициям, истории, фольклору;

Наличие эквивалентов: степень соответствия идиомы в других языках (полный эквивалент, частичный, отсутствие эквивалента);

Переводческие стратегии: описательный перевод, калькирование, замена и адаптация.

Анализ проводился как в качественном, так и в количественном аспекте. Сравнение направлено на выявление общих паттернов и специфических различий, отражающих лингвокультурные особенности каждого языка.

Сравнительный анализ идиом

Анализ идиом в русском, китайском и английском языках показал как наличие универсальных тем (например, идиомы, связанные с телом, животными, погодой), так и выраженные культурно-специфические черты.

Тематическое сходство:

Во всех трех языках широко распространены идиомы, связанные с эмоциями, повседневной жизнью, телесными ощущениями и природными явлениями. Например, идиомы, обозначающие гнев, часто содержат образы жара или кипения:

- русск.: «кипеть от злости»
- англ.: «*to be boiling with rage*»

Культурно-специфические идиомы:

Многие идиомы отражают особенности национальной истории, традиций или мифологии.

- кит.: 井底之蛙 (*jǐng dǐ zhī wā*) – лягушка на дне колодца (досл.); ограниченность
- русск.: «как в воду глядел» – о предвидении

3. Структурные особенности:

Идиомы в китайском языке чаще всего состоят из четырех иероглифов (чэньюй), обладают

высокой степенью краткости и устойчивости. В русском языке преобладают глагольно-именные конструкции. В английском языке наблюдается тенденция к образованию идиом по модели глагол + существительное / наречие.

4. Переводческие трудности:

Большая часть идиом не имеет точных эквивалентов и требует адаптации или описательного перевода. Особенно это характерно для культурно нагруженных выражений [11]. Например:

- «*kick the bucket*» (англ.) – дословный перевод непонятен, в русском – «сыграть в ящик»
- «прятать голову в песок» – самообманываться

Идиомы как отражение коллективного сознания тесно связаны с менталитетом народа, его историей, образом жизни и культурными доминантами. Анализ идиом в трех языках позволяет выявить характерные черты национального мышления и способы выражения эмоций, ценностей и обыденного опыта.

1. Русский язык:

Русские идиомы часто выражают фатализм, иронию и бытовую мудрость [18]. Преобладают образы природы, домашнего хозяйства, народных сказок.

Пример: «дело – табак» (всё плохо); «вешать лапшу на уши» (обманывать)

2. Китайский язык:

Китайские чэньюй – продукт древней философии, исторических событий и конфуцианской этики. Часто несут моральное или дидактическое послание.

Пример: 一箭双雕 (*yī jiàn shuāng diāo*) – одной стрелой убить двух орлов

Английский язык:

Английские идиомы демонстрируют прагматизм, индивидуализм и влияние англосаксонской культуры. Широко представлены образы животных, спорта, бизнеса [13].

Например: «*bark up the wrong tree*» – обвинять не того, ошибаться в цели.

Таким образом, идиомы являются ключом к пониманию ментальных установок, ценностных ориентиров и культурной идентичности носителей языка.

Китайский и русский языки богаты идиомами, однако между ними существует как общие черты, так и ряд различий, обусловленных лингвистической структурой и менталитетом носителей.

Общие черты:

И в китайском, и в русском языках идиомы часто используют яркие образы.

Например:

Китайская идиома 画蛇添足 (*huà shé tiān zú*) – «нарисовать змею и пририсовать ей ноги», что означает перебор, излишества.

Русская идиома «переливать из пустого в порожнее» также образна и означает бессмысленное занятие.

2. Многие идиомы в обоих языках очень лаконичны. Особенно это характерно для китайских чэньюев (成语), например:

对牛弹琴 (*duì niú tán qín*) – «играть на цитре перед быком», то есть *говорить с тем, кто не понимает*.

В русском есть аналог: «как об стенку горох».

Исторические и литературные корни.

Идиомы часто уходят корнями в классику. В китайском это древние тексты, притчи и исторические хроники [20], а в русском – пословицы, литература и фольклор.

Существуют различия:

1. В структуре.

Китайские идиомы, особенно чэньюи, часто фиксированы по длине и структуре (четыре иероглифа), и для их понимания требуется знание соответствующего контекста. Русские идиомы более вариативны по длине и структуре.

2. В образе источника.

В китайских идиомах часто встречаются образы, связанные с конфуцианством, древними легендами, природой Восточной Азии:

掩耳盗铃 (*yǎn ěr dào líng*) – «закрывать уши и украсть колокольчик» – означает *обманывать самого себя*.

В русском языке преобладают христианские, крестьянские и бытовые образы:

«Заставь дурака Богу молиться – он и лоб расшибет» – излишнее усердие приводит к абсурду.

3. Способе употребления.

В китайском чэньюи часто употребляются в письменной речи, в официальных текстах и выступлениях. В русском идиомы более активно используются в разговорной речи.

Идиомы выполняют культурное значение. В обоих языках не просто украшают речь – они передают коллективный опыт, нормы поведения, мораль и юмор. Знание идиом – ключ к глубокому

Межъязыковое сопоставление идиом: лингвокультурный аспект русского, китайского и английского языков

пониманию языка и культуры народа. Например, китайская идиома 杀鸡儆猴 (*shā jī jǐng hóu*) – «убить курицу, чтобы напугать обезьяну» – отражает азиатскую модель управления через устрашение [3], тогда как в русском языке аналогичных выражений меньше, и они не так ярко выражают иерархическую модель.

Сравнение идиом в китайском и русском языках показывает, как по-разному и в то же время схоже человечество выражает свои мысли. Идиомы – это культурный код, через который можно лучше понять душу народа. Изучение идиом помогает не только улучшить владение языком, но и глубже погрузиться в чужую культуру.

Английские идиомы. Рассмотрим идиомы в английском языке, которые имеют свои особенности. Они часто компактны, практичны и ориентированы на универсальные понятия. Примеры:

- «*Break the ice*» – «растопить лед», начать общение или разрядить напряжение.

- «*Spill the beans*» – «рассказать секрет», выдать тайну.

- «*Cost an arm and a leg*» – «стоять руки и ноги», то есть быть очень дорогим.

Многие английские идиомы связаны с историей, спортом и бизнесом, что подчеркивает прагматичность англоязычной культуры.

В английском языке идиом особенно много, они придают общению цвет и нюансы. Понимание и использование идиом может значительно повысить уровень владения языком и понимание культуры.

Идиома – устойчивое выражение, которое имеет переносное значение, отличное от его буквального толкования. Например, идиома «*kick the bucket*» не означает в буквальном смысле «пинать ведро», она означает «умереть». Такие фразы часто вызывают недоумение у изучающих язык, поскольку требуют знаний, выходящих за рамки буквального значения слов.

Табл. 1. Примеры китайских и русских идиом с их дословным переводом и значением

Table 1. Examples of Chinese and Russian idioms, their literal translation and meaning

Китайская идиома	Дословный перевод	Русская идиома (аналог)	Общее значение
画蛇添足 (huà shé tiān zú)	Нарисовать змею и пририсовать ноги	Лучше – враг хорошего	Делать лишнее, испортить из-за старания
对牛弹琴 (duì niú tán qín)	Играть на цитре перед быком	Как об стенку горох	Говорить впустую, не быть понятым
掩耳盗铃 (yǎn ěr dào líng)	Закрыть уши, красть колокольчик	Прятать голову в песок	Самообман, игнорирование очевидного
杀鸡儆猴 (shā jī jǐng hóu)	Убить курицу, чтобы напугать обезьяну	Наказать одного в назидание другим	Страх как способ управления
一箭双雕 (yī jiàn shuāng diāo)	Одной стрелой убить двух орлов	Убить двух зайцев	Добиться двух целей одновременно
井底之蛙 (jǐng dǐ zhī wā)	Лягушка на дне колодца	Видит мир в замочную скважину	Узость мышления, ограниченность
老马识途 (lǎo mǎ shí tú)	Старый конь знает дорогу	Старый конь борозды не испортит	Опыт приходит с возрастом
亡羊补牢 (wáng yáng bǔ láo)	Чинить загон после побега овцы	После драки кулаками не машут	Позднее исправление ошибки
自相矛盾 (zì xiāng máo dùn)	Сам против своего копья и щита	Противоречить самому себе	Логическое противоречие
如鱼得水 (rú yú dé shuǐ)	Как рыба в воде	Чувствовать себя как дома	Быть в комфортной, привычной среде

Идиомы служат нескольким целям в общении:

1. Идиомы как неделимые смысловые единицы.

«*Kick the bucket*»

«*Sadly, her grandfather kicked the bucket last week.*»

«К сожалению, ее дедушка умер на прошлой неделе.»

Значение выражения не связано напрямую со значениями слов *kick* и *bucket*, что делает его классической идиомой.

2. Когнитивные метафоры в идиомах.

«*Spill the beans*»

«*He accidentally spilled the beans about the surprise party.*»

«Он случайно проболтался про вечеринку-сюрприз.»

Выражение основано на концептуальной метафоре «раскрытие секрета = разбрасывание содержимого», типичное когнитивное явление.

3. Культурная обусловленность.

Идиома (американский вариант): «*Shoot the breeze*»

«*They sat on the porch, shooting the breeze all afternoon.*»

«Они сидели на веранде и болтали весь день». Отражает американскую культурную традицию проводить время в неформальном общении на открытом воздухе.

4. Частотные идиомы разговорной речи.

«*Break the ice*»

«*He told a joke to break the ice at the beginning of the meeting.*»

«Он рассказал шутку, чтобы разрядить обстановку в начале встречи.»

Часто используется в деловом и неформальном общении как способ «снять напряжение».

5. Идиомы с метонимической основой.

«*Have a sweet tooth*»

«*She has a sweet tooth and can't resist chocolate.*»

«Она сладкоежка и не может устоять перед шоколадом». Используется метонимия – часть тела (зуб) обозначает склонность к определенной еде.

6. Функция идиомы в тексте.

«*At the end of the day*»

«*At the end of the day, we just want to be happy.*»

« В конечном счете, мы просто хотим быть счастливы». Часто используется как речевой маркер для подведения итога.

Идиомы часто отражают культурные нормы, ценности и исторические события. Например, «лаять не на то дерево» происходит от того, что охотничьи собаки ошибочно находят добычу не на том дереве.

Владение идиомами свидетельствует о более глубоком понимании языка, что помогает не носителям языка говорить более естественно.

Распространенные английские идиомы и их значения:

«*Break the ice*» – Разбить лед (завязать разговор в социальной обстановке и заставить людей чувствовать себя комфортно).

«*Spill the beans*» – Раскрыть секрет.

«*Hit the nail on the head*» – Точно описать что-то или сделать что-то точно.

«*Under the weather*» – Чувствовать себя нездоровым или больным.

Трудности в изучении идиом.

Изучение идиом может быть сложной задачей, особенно для тех, кто не является носителем языка, поскольку их значения не всегда логичны. Культурный контекст играет важную роль в понимании идиом, и некоторые идиомы могут плохо переводиться на другие языки. Роль контекста для английского языка значительно выше, чем для многих других языков, из-за характера грамматического строя [12]. Например, идиома «*once in a blue moon*» (означающая что-то, что случается редко) может сбить с толку человека, незнакомого с английской традицией называть редкие лунные события «голубыми лунами».

Английские идиомы отражают практический подход и международное влияние.

Однако у всех языков есть общие черты: во многих случаях идиомы универсальны по смыслу, даже если образы различны. Например, русское «лить крокодиловы слезы», китайское «*猫哭耗子*» (*māo kū hàozi*), испанское «*lágrimas de cocodrilo*», французское «*verser des larmes de crocodile*» и английское «*crocodile tears*» передают одну идею – притворное сожаление.

Идиомы как отражение коллективного сознания тесно связаны с менталитетом народа, его историей, образом жизни и культурными доминантами. Анализ идиом в трех языках позволяет выявить характерные черты национального мышления и способы выражения эмоций, ценностей и обыденного опыта.

Таким образом, идиомы являются ключом к пониманию ментальных установок, ценностных ориентиров и культурной идентичности носителей языка. Идиомы – это увлекательная и незаменимая часть английского языка, которая дает представление о культуре и придает глубину общению. Хотя сначала их может быть трудно понять, но с практикой и опытом каждый может научиться использовать их эффективно. Знакомство с идиомами не только улучшает языковые навыки, но и открывает окно в богатый культурный мир англоговорящих обществ.

Переводческие трудности и эквиваленты.

Перевод идиом – одна из самых сложных задач в межъязыковом общении, так как буквальный перевод часто лишен смысла или вызывает недопонимание. Успешный перевод требует учета как лексико-грамматических, так и культурных факторов.

1. Типы эквивалентности:

- Полные эквиваленты: идиомы с аналогичным значением и образом в обоих языках. Например:
 - русск.: «держать язык за зубами»
 - англ.: «*to hold one's tongue*»
- Частичные эквиваленты: совпадает значение, но различается образ:
 - русск.: «как снег на голову»
 - англ.: «*out of the blue*»
- Безэквивалентные идиомы: требуют адаптации, описательного перевода или замены на функциональный аналог:
 - кит.: 井底之蛙 (лягушка на дне колодца) – человек с ограниченным кругозором
 - возможный рус. перевод: «человек с узким кругозором» / «ограниченный человек»

2. Стратегии перевода:

- Описательный перевод: раскрытие смысла без сохранения формы.
- Калькирование: дословный перевод, применимый только к интернациональным идиомам.
- Замена: использование идиомы с аналогичной функцией в культуре целевого языка.
- Опускание: редкий, но допустимый вариант, если идиома не влияет на смысл.

3. Роль контекста:

Один и тот же идиоматический оборот может требовать разных стратегий в зависимости от стиля, жанра, цели и целевой аудитории перевода. Учет прагматики критически важен для сохранения коммуникативного эффекта.

Советы по освоению идиом:

- Обращайте внимание на то, как идиомы используются в реальных разговорах, книгах или фильмах.
- Используйте идиомы в своей речи и письме, чтобы они стали естественной частью вашего словарного запаса.
- Узнайте предысторию. Понимание происхождения идиом может облегчить их запоминание.
- Записывайте новые идиомы и их значения по мере их появления.

Идиомы – это не только украшение языка, но и средство выражения национальной идентичности. Они помогают лучше понять культуру и мышление носителей языка. Изучение идиом – это не только способ углубить знания языка, но и способ приблизиться к народу, говорящему на этом языке.

Список источников

1. Амосова, Н. Н. *Основы английской фразеологии*. – Ленинград: ЛГУ, 1963. – С. 5–78.
2. Арнольд, И. В. *Лексикология современного английского языка: учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.* – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 295 с.
3. Биньюн, И. 100 китайских идиом и устойчивых выражений. Книга для чтения на китайском языке. – Санкт-Петербург: Каро, 2007. – 208 с.
4. Виноградов, В. В. *Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины*. – Ленинград: ЛГУ, 1946. – С. 45–69.
5. Гранта, Р. *Английский язык. Теория и практика. Идиомы*. 2020. – 12 с. – URL: https://aldebaran.ru/author/grant_richard/kniga_angliyiskiy_yazyik_teoriya_i_praktika_idiomyi/ (дата обращения: 30.03.2025).
6. Грэмми, С., Патцольд, М. *Обзор современного английского языка*. – Нью-Йорк и Лондон: Рутледж, 2003.
7. Комиссаров, В. Н. *Теория перевода (лингвистические аспекты)*. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 101–130.

8. Коуи, А. П. (ред.). Фразеология: теория, анализ и применение. – Оксфорд: Clarendon Press, 1998. стр. 12–74.
9. Коуи, Макин и Маккейг. Словарь современного идиоматического английского языка. – Oxford University Press, 1983, стр. 752.
10. Кунин, А. В. *Курс фразеологии современного английского языка*. Москва: Высшая школа, 1996. С.10–96.
11. Лакофф, Д., Джонсон, М. Метафоры, которыми мы живем. Издательство Чикагского университета, 2008. С. 308
12. Лю, Д. Наиболее часто используемые разговорные идиомы американского английского: анализ корпуса текстов и его последствия. *TESOL Quarterly*, 2003, 37(4), с. 676.
13. Мокиенко, В. М. *Фразеологический словарь русского языка*. Москва: Русский язык, 1989. С. 7–311.
14. Молчанова, Г. А. *Сопоставительная фразеология: русский и английский языки*. Москва: Флинта, 2000. С. 23–88.
15. Рэймонд, В. Гиббс-младший. Воплощение и когнитивная наука. Издательство Кембриджского университета, 2005., стр. 348. URL: <https://dl.libcats.org/genesis/449000/f3f99c108dd81ece5640abd107cfb90>. Дата обращения: 20.03.2025.
16. Турабекова, М. Исследование культурного значения английских идиом: сравнительное исследование британских и американских идиоматических выражений *Международный междисциплинарный исследовательский журнал «Галактика»*. 2024. 12(1), 313–316. URL: Дата обращения: 27.03.2025. <https://giiij.com/index.php/giiij/article/view/6322>
17. Фернандо, К. Идиомы и идиоматичность. Оксфорд: Oxford University Press, 1996. С. 30–115.
18. Шанский, Н. М., Боброва, И. М. *Фразеологический словарь школьника*. Москва: Просвещение, 2005. С. 4–136.
19. Цзинвэй, Ч., Лина, Ю. Анализ английских идиом с когнитивной точки зрения. Доступно онлайн с января 2017 года. URL: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icemeet-16/25869156>. Дата обращения: 22.03.2025.
20. Чжичжан, С. Китайские идиомы. Москва: Шанс, 2021. С. 279.
21. Чэньгуан, Ч. Идиоматические выражения на английском языке: текстовый анализ, январь 2006 г. Университет Сунь Ятсена. URL: <https://www.researchgate.net/publication/233523838>. Дата обращения: 27.03.2025.

References

1. Amosova, N. H. (1963). *Osnovy angliyskoy frazeologii [Basics of English Phraseology]*. Leningrad: Leningrad State University. (In Russ.).
2. Arnold, I. V. (1986). *Leksikologiya sovremennogo angliyskogo yazyka [Lexicology of the modern English language]: tutorial for institutes and faculties of foreign languages*. 3rd edition. Moscow: Publishing house «Higher School». (In Russ.).
3. Binyun, I. (2007). *100 kitayskikh idiom i ustoychivyykh vyrazheniy. Kniga dlya chteniya na kitayskom yazyke [100 Chinese Idioms and Set Expressions. A Book for Reading in Chinese]*. St. Petersburg: Karo. (In Chinese).
4. Vinogradov, V. V. (1946). *Osnovnye ponyatiya russkoy frazeologii kak lingvisticheskoy distsipliny [Basic concepts of Russian phraseology as a linguistic discipline]*. Leningrad: Leningrad State University. (In Russ.).
5. Grant, R. (2020). *Angliyskiy yazyk. Teoriya i praktika. Idiomy [English Language. Theory and Practice. Idioms]*. URL: https://aldebaran.ru/author/grant_richard/kniga_angliyiskiy_yazyk_teoriya_i_praktika_idiomyi/ (Access on March 30, 2025). (In Russ.).
6. Gramley, S., Patzold, M. (2003). *Survey of Modern English*. New York & London: Routledge.
7. Komissarov, V. N. (1990). *Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty) [Translation Theory (Linguistic Aspects)]*. Moscow: Publishing house «Higher School». (In Russ.).
8. Cowie, A. P. et al. (1998). *Phraseology: Theory, Analysis, and Applications*. Oxford: Clarendon Press.
9. Cowie, Mackin & McCaig. (1983). *Dictionary of current idiomatic English*. Oxford: Oxford University Press.
10. Kulin, A. V. (1996). *Kurs frazeologii sovremennogo angliyskogo yazyka [Course of Phraseology of Modern English]*. Moscow: Publishing house «Higher School». (In Russ.).
11. Lakoff, G., Johnson, M. (2008). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.

12. Liu, D. (2003). Commonly used colloquial idioms in American English: A corpus analysis and its implications. *TESOL Quarterly*, 37(4), 676.
13. Mokienko, V. M. (1989). *Frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka [Phraseological dictionary of the Russian language]*. Moscow: Russian language. (In Russ.).
14. Molchanova, G. A. (2000). *Sopostavitel'naya frazeologiya: russkiy i angliyskiy yazyki [Comparative Phraseology: Russian and English]*. Moscow: Flinta. (In Russ.).
15. Raymond, W., Gibbs, J. (2005). *Embodiment and Cognitive Science*. Cambridge: Cambridge University Press. URL: <https://dl.libcats.org/genesis/449000/f3f99c108dd81ece5640abd107cfb90> (Access on March 20, 2025).
16. Turabekova, M. (2024). Exploring the cultural significance of English idioms: a comparative study of British and American idiomatic expressions. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(1), 313–316. URL: <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/6322> (Accessed on March 27, 2025).
17. Fernando, C. (1996). *Idioms and Idiomaticity*. Oxford: Oxford University Press.
18. Shansky, N.M., Bobrova, I.M. (2005). *Frazeologicheskiy slovar' shkol'nika [Phraseological Dictionary of a Schoolchild]*. Moscow: Prosveshchenie [Enlightenment]. pp. 4–136.
19. Zhang, J., Yuan, L. (2017). Analysis of English Idioms from Cognitive Perspective. *Proceedings of the 2016 2nd International Conference on Economics, Management Engineering and Education Technology (ICEMEET 2016)*. URL: <https://www.atlantispress.com/proceedings/icemeet-16/25869156>. (Accessed on March 22, 2025).
20. Sun, Zh. (2021). *Kitayskie idiomyy [Chinese idioms]*. Moscow: Shans [Chance]. (In Chinese).
21. Chang, Ch. (2006). *Idiomatic expressions in English: a textual analysis*. URL: https://www.researchgate.net/publication/235889413_Idiomatic_expressions_in_English_a_textual_analysis (Accessed on March 27, 2025).